

УДК: 378.1: 37.034

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION OF CULTURE OF THE FOREIGN LANGUAGE INTERCOURSE OF THE FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

©Моисейкина И. В.

Севастопольский государственный университет
г. Севастополь, Россия, inna.gomenyuk@mail.ru

©Moiseykina I.

Sevastopol State University
Sevastopol, Russia, inna.gomenyuk@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования культуры иноязычного общения будущих учителей иностранного языка. В ней представлен анализ теоретической и методологической литературы, связанный с исследованием специфики иноязычного общения в теории и практике подготовки будущих учителей иностранного языка. Также в статье выявлены педагогические условия, целью которых является эффективное формирование культуры иноязычного общения.

Abstract. The present article focuses on the problem of the foreign language intercourse of the future foreign language teachers. The theoretical and methodical literature analysis, connected with the study of the features of the foreign language intercourse in theory and practice of the future foreign language teachers' training is presented in it. The pedagogical arrangements aimed at the efficient foreign language intercourse culture formation are also revealed in the article.

Ключевые слова: общение, педагогические условия, культура, культура общения, будущий преподаватель французского языка.

Keywords: intercourse, pedagogical arrangements, culture, intercourse culture, future French language teachers.

В настоящее время подготовка высококвалифицированных кадров остается одной из важнейших задач современного российского общества. Решением этой проблемы может стать модернизация системы профессионального образования, при этом переориентируя оценку результата образования от количества передаваемых знаний и умений к оценке уровня профессиональной компетентности будущего специалиста.

Достижение мирового уровня общей и профессиональной культуры представляет собой цель обучения в высшей школе, что отражено в Государственном образовательном стандарте и Законе РФ об образовании. Данный подход к профессиональной подготовке студентов актуализирует значимость проблемы формирования культуры вербального общения как составляющей профессиональной компетентности будущих специалистов.

В связи с интеграцией России в мировое культурное и экономическое пространство, с развитием международных отношений, расширением сфер производства владение иностранным языком на соответствующем уровне становится необходимым элементом обучения квалифицированного специалиста.

Высокие требования, предъявляемые сегодня к подготовке специалистов, определяют задачи совершенствования системы подготовки учителей в педагогическом вузе. Важность и необходимость изменений в системе формирования педагогических кадров отмечается

многими исследователями (С. И. Архангельский, Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий, Н. В. Кузьмина, М. М. Левина, Н. У. Пюман, В. А. Слостенин, Н. Ф. Талызина, М. Г. Хасбулатова и др.).

После проведения анализа научно-методической литературы было выявлено, что большинство исследователей убеждены в том, что человечество должно научиться жить в рамках новой культуры — культуры взаимодействия, культуры диалога. В связи с этим они обращаются к понятию «культуры иноязычного общения»

Главным средством для углубления знаний будущих учителей иностранного языка в области культурных реалий не только своей страны, но и иностранной являются занятия по иностранному языку, на которых студентам предлагается система разнообразных задач, направленных на усвоение явлений различных культур. Следует отметить, что несоответствие учебников требованиям действующей программы и отсутствие учебных материалов, связанных с культурой России, значительно усложняет процесс формирования культуры иноязычного общения будущих учителей иностранного языка.

После изучения состояния профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка и необходимого состояния для эффективной организации процесса формирования культуры иноязычного общения будущего учителя иностранного языка при обучении в высшем учебном заведении были выявлены следующие противоречия между:

– Постоянно подверженной изменениям и обновлениям учебной информации и невозможность оперативной подготовки новых учебников и пособий;

– Потребностью школы в специалистах, способных передавать культуру другой страны в учебно-воспитательном процессе школы и неподготовленностью большинства учителей к практическому решению этой проблемы;

– Необходимостью теоретического обоснования и методического обеспечения подготовки будущих учителей иностранного языка к формированию культуры иноязычного общения учащихся и недостаточной разработанностью этого вопроса в педагогической науке.

Под организационно-педагогическими условиями формирования культуры иноязычного общения мы понимаем совокупность компонентов учебно-воспитательного процесса, которые нацелены на обеспечение поэтапного формирования определенного уровня сформированности культуры иноязычного общения студентов. Анализ психолого-педагогической и методической литературы, а также опыт работы позволил констатировать, что процесс формирования культуры иноязычного общения будущего учителя иностранного языка будет эффективным при таких педагогических условиях:

1) вовлечение будущего учителя иностранного языка в активную творческую деятельность, стимулирует познавательный интерес к изучению иностранного языка и культуры;

2) осуществление межпредметных связей

3) активизация коммуникативной и коллективной совместной работы будущих преподавателей иностранного языка средствами культурных форм и методов обучения;

4) целенаправленное использование педагогического творчества на основе жизненного опыта.

В основе определения условий формирования культуры иноязычного общения, по нашему мнению, должно быть признание того, что формирование любой компетенции представляет собой результат усилий, с одной стороны самого ученика, с другой стороны эффективной деятельности преподавателей.

Далее мы считаем целесообразным обосновать сущность и содержание указанных педагогических условий формирования культуры иноязычного общения будущего учителя иностранного языка.

Определим первое педагогическое условие — вовлечение будущего учителя иностранного языка в активную творческую деятельность, стимулирует познавательный

интерес к изучению иностранного языка и культуры. Педагогическое творчество является системным образованием. Оно включает элементы, характеризующие личностно-профессиональную деятельность преподавателя. Творчество педагога, как система функционирует и развивается в результате интенсивного совершенствования каждого элемента и связей между ними. Реализация творчества осуществляется в творческой деятельности человека. Так по мнению, К. Абульхановой–Славской «... деятельность по саморазвитию является системой активных отношений субъектов к объекту по отношению друг к другу, что косвенные средствами воздействия и программами» [1, с. 19]. Следовательно, процесс формирования культуры иноязычного общения у студента языкового факультета при изучении иностранного языка может стать сферой реализации творческой активности как студента, так и преподавателя. К тому же благодаря творческой деятельности студентов эффективность обучения определяется тем, какую функцию выполняет обучение в процессе получения знаний: пассивную или активную (творческую) функцию усвоения информации. Задача преподавателя состоит в том, чтобы достичь максимального саморазвития студентов, развивать в них активное, творческое мышление, показывая при этом необходимые приемы и методы.

Следует упомянуть, что большинство ученых считает, что познавательный интерес является важным стимулом в развитии таких ценных качеств личности как целеустремленность, настойчивость в достижении цели, стремление к завершенности действия, к достижению конечных результатов. То есть таких качеств, без которых невозможно представить обучение по любой учебной дисциплине, в том числе, и при изучении иностранного языка. На наш взгляд, задачей преподавателя, особенно на начальном этапе обучения иностранному языку, является формирование познавательного интереса к иностранному языку в целом, влияние на характер, устойчивость, уровень развития познавательного интереса и стимулирования его через содержание учебного материала (актуализация усвоенных знаний, их практическая значимость, новизна текстов, их разнообразие, оригинальность и т. д.). Сам процесс обучения (проблемная направленность обучения, овладения новыми способами деятельности, многообразие форм самостоятельной работы, творческий подход и практическая значимость полученной информации) и, наконец, через общение на занятиях, которое не является основным источником познавательного интереса, осуществляется значительное влияние на его развитие.

Для обозначения учебной работы, основанной на непосредственном взаимодействии учащихся, исследователи используют такие названия, как «групповая работа», «совместная учебная деятельность», «коллективно-распределительная учебная деятельность», «учебное сотрудничество» и др. Мы будем использовать термин «учебное сотрудничество», предложенный И. Холодно, как наиболее содержательный, деятельностно–ориентированный и общий по отношению к другим терминам, обозначающим многосторонние взаимодействия в учебной группе [2].

В условиях сотрудничества успешнее решаются сложные мыслительные задачи, лучше усваивается новый учебный материал. К. Вазина предлагает сочетать коллективное мышление учащихся с индивидуальными способами мышления (с приоритетом первых), устранение любой насильственной деятельности преподавателя по отношению к ученикам, преодоление студентов боязни ошибиться (организация самостоятельного сознательного исправления ими своих ошибок, постоянное осуществление саморефлексии произведенных действий), а также обращает внимание на развитии триединого комплекса умений: ориентировки в проблемной ситуации, рациональной организации умственной деятельности и автоматизации специальных, то есть предметных умений [3].

Рассматривая общее учебное действие как специфическую учебную ситуацию, В. Рубцов отмечает, что она должна отвечать следующим требованиям: общность цели; выполнения собственной индивидуальной действия каждым; координации всех участников [4].

Мы понимаем коллективную коммуникативную деятельность студентов в языковой группе следующим образом. Во-первых, перед группой учеников относятся умственные задачи, решение которых возможно только при условии их коллективной работы. Во-вторых, коллективная по решению задачи деятельности имеет общий групповой результат (высказывания всей группы, коллективный монолог, высказывания, полилог). Индивидуальные высказывания студентов при этом, имеют общее смысловое значение для всей группы. В ситуации совместной работы в группе возникают и развиваются рефлексивные моменты деятельности, в частности, действия контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки). Тем самым, учебное сотрудничество способствует полноценному формированию индивидуальных учебных действий в единстве всех его компонентов. Выполнению этого условия при формировании культуры иноязычного общения студентов мы считаем, что ведущее место должна занимать схема равнопартнерского, субъектного учебного сотрудничества преподавателя и студентов в совместном решении дидактически организованных педагогом учебных коммуникативно-познавательных задач.

Учитывая вышесказанное, преподаватель иностранного языка должен обладать следующим набором качеств для успешного формирования культуры иноязычного общения студентов университета:

1. быть знатоком не только в области методики преподавания, но и в области культуры одной или нескольких зарубежных стран, народы которых говорят на том или ином иностранном изучаемом языке студентами;

2. в учебном процессе выполнять функции носителя не только своей культуры, но и зарубежной культуры, показывать студентам различные аспекты культуры других стран, способствовать их осмыслению, приобщение к культурным ценностям страны изучаемого языка;

3. является носителем культуры страны, иностранный язык которой изучается, владеть принятыми нормами поведения страны, иностранный язык которой изучается.

4. не только знать иностранный язык, но и владеть культурой этого языка, выражающаяся в культуре речевого поведения, в богатстве, точности выразительности речи, в соблюдении речевого этикета.

К тому же, преподавателю необходимы знания истории и литературы, музыки, изобразительного искусства и архитектуры. Если педагог не способен погрузить студентов в мир иноязычной культуры и повести студентов за собой, он никогда не достигнет поставленной цели.

Таким образом, реализация совокупности вышеуказанных педагогических условий, как организация обучения с использованием творческой деятельности, стимулирует познавательный интерес студентов в процессе изучения иностранного языка; создание на занятиях ситуации успеха с опорой на межпредметные связи, помощь и контроль со стороны преподавателя; организация обучающие коммуникативной и коллективной деятельности с использованием культурных форм и методов обучения; обучение студентов университета основам рефлексии с опорой на жизненный опыт способствует повышению эффективности процесса формирования культуры иноязычного общения студентов — будущих учителей иностранного языка.

Список литературы:

1. Абульханова К. А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические труды. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 1999. 224 с.

2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. М.: Логос, 2000. 384 с.

3. Вагина К. Я. Саморазвитие человека как духовно–природный феномен. М.: Владос, 2006. 295 с.

4. Рубцов В. В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения. М.: Педагогика, 1987. 160 с.

References:

1. Abulkhanova, K. A. (1999). *Psikhologiya i soznanie lichnosti (Problemy metodologii, teorii i issledovaniya realnoi lichnosti): Izbrannye psikhologicheskie trudy*. Moscow, Moskovskii psikhologo–sotsialnyi institut; Voronezh, MODEK, 224. (In Russian).

2. Zimnyaya, I. A. (2000). *Pedagogicheskaya psikhologiya. Uchebnik dlya vuzov*. Izd. vtoroe, dop., ispr. i pererab. Moscow, Logos, 384. (In Russian).

3. Vagina, K. Ya. (2006). *Samorazvitie cheloveka kak dukhovno–prirodnyi fenomen*. Moscow, Vlados, 295. (In Russian).

4. Rubtsov, V. V. (1987). *Organizatsiya i razvitie sovmestnykh deistvii u detei v protsesse obucheniya*. Moscow, Pedagogika, 160. (In Russian).

*Работа поступила
в редакцию 25.02.2017 г.*

*Принята к публикации
28.02.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Моисейкина И. В. Педагогические условия формирования культуры иноязычного общения будущих учителей иностранного языка // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №3 (16). С. 235–239. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/moiseykina> (дата обращения 15.03.2017).

Cite as (APA):

Moiseykina, I. (2017). Pedagogical conditions for formation of culture of the foreign language intercourse of the future foreign language teachers. *Bulletin of Science and Practice*, (3), 235–239. Available at: <http://www.bulletennauki.com/moiseykina>, accessed 15.03.2017. (In Russian).